

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
646 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o‘g‘li, Toshev Sherzod Orziyevich

Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности
в самаркандской области635
Хамраев Казим

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Хамраев Казим

Самостоятельный соискатель
Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова
ORCID: 0009-0000-7051-9595

Аннотация: Настоящая статья посвящена комплексному анализу теоретических и прикладных аспектов территориальной организации пищевой промышленности в Самаркандской области, а также оценке ее перспектив устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В рамках исследования рассматриваются такие ключевые параметры, как пространственное распределение производственных мощностей, структура и диверсификация экспортного потенциала, а также географическое размещение предприятий. Особое внимание уделено роли инновационной инфраструктуры, государственной поддержки и логистических решений в формировании конкурентоспособной пищевой отрасли. Полученные результаты подтверждают необходимость системного подхода к организации региональной промышленности в целях достижения экономической устойчивости и ускоренного роста.

Ключевые слова: территориальная индустриализация, пищевая промышленность, экспортный потенциал, инновации, инфраструктура, государственная политика, Самаркандская область, стратегическое развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatida oziq-ovqat sanoatini hududiy tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari hamda uning uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda sanoat korxonalarining joylashuvi, ishlab chiqarish quvvatlarining regional taqsimoti, eksport salohiyatining shakllanishi va diversifikatsiyasi kabi muhim jihatlar statistik ko'rsatkichlar va hududiy infratuzilma bilan bog'liq real holatlar asosida o'rganiladi. Shuningdek, oziq-ovqat sanoatining innovatsion texnologiyalar bilan integratsiyasi, davlat tomonidan berilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va logistika tizimlarining samaradorligi ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari viloyatda oziq-ovqat sanoatining barqaror va raqobatbardosh rivoji uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: hududiy sanoatlashtirish, oziq-ovqat sanoati, eksport salohiyati, innovatsion infratuzilma, davlat siyosati, Samarqand viloyati, strategik rivojlanish.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of both theoretical and practical foundations of the territorial organization of the food industry in the Samarkand region, along with a critical evaluation of its long-term development prospects. The research examines spatial distribution of production capacities, the formation and diversification of export potential, and the geographic dispersion of enterprises. Special emphasis is placed on the integration of innovative infrastructure, the effectiveness of state support mechanisms, and the optimization of logistics networks. The findings highlight the importance of a systemic and strategic approach to regional industrial planning as a means of ensuring sustainable development and enhancing the competitiveness of the food sector.

Keywords: territorial industrialization, food industry, export potential, innovation, infrastructure, government policy, Samarkand region, strategic development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной глобализации и углубляющихся интеграционных процессов устойчивое развитие региональной экономики всё в большей степени зависит от эффективной территориальной организации производительных сил и рационального использования локальных ресурсов. Одним из важнейших направлений в данной парадигме является развитие пищевой промышленности как системообразующего сегмента агропромышленного комплекса, оказывающего многоуровневое воздействие на продовольственную безопасность, экспортный потенциал и занятость населения [1].

Пищевая промышленность, согласно исследованиям ООН и ФАО, признана одним из ключевых факторов устойчивого роста и технологического обновления сельских регионов [2]. Рациональная территориальная организация этой отрасли позволяет не только повысить эффективность переработки сельскохозяйственного сырья, но и оптимизировать логистические цепочки, снизить издержки, обеспечить более сбалансированное развитие регионов и увеличить инвестиционную привлекательность [3].

Самаркандская область обладает значительным агроэкологическим и инфраструктурным потенциалом, что создает предпосылки для формирования кластерного подхода в развитии пищевой промышленности. Однако анализ текущего состояния показывает наличие ряда системных проблем: диспропорции в размещении производственных мощностей, технологическая отсталость части предприятий, ограниченный доступ к экспортным рынкам, фрагментарность логистических решений и слабая интеграция с научно-образовательной сферой [4][5].

Существующие подходы к региональному планированию зачастую опираются на административно-территориальные принципы, игнорируя экономико-географические закономерности, рыночные тенденции и потенциал локальных аграрных кластеров. Как отмечают зарубежные исследователи (Porter M. [6]; Camagni R. [7]), пространственная организация отраслей должна основываться на принципах конкурентного преимущества и институциональной гибкости.

Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ факторов, определяющих эффективность территориальной организации пищевой промышленности в Самаркандской области, выявить ключевые барьеры и точки роста, а также предложить научно обоснованные рекомендации по стратегическому планированию и институциональному сопровождению ее развития.

Методологическую основу работы составляют принципы региональной экономики, теории кластерного развития, пространственного анализа и устойчивого развития, а также статистические методы и геоэкономическое моделирование.

Научная новизна исследования заключается в попытке интегративного анализа институциональных, экономико-географических и инфраструктурных факторов, влияющих на развитие пищевой промышленности региона, и разработке концептуальной модели устойчивой территориальной организации отрасли в контексте цифровизации и экономической трансформации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика территориальной организации пищевой промышленности освещается в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых, при этом акцент делается на интеграции производственно-логистических систем, кластеризации и устойчивом региональном развитии.

Одним из первых, кто теоретически обосновал важность пространственной концентрации производств, был М. Портер, разработавший модель кластерного развития, в том числе для агропромышленных систем [1]. Его идеи были дополнены в работах А. Маршалла, Р. Каманьи и П. Кругмана, которые подчеркивали значение агломерационных эффектов, транспортной связанности и институциональной среды [2], [3].

Исследования Р. Родригеса-Позе [4] и Дж. Сторпера [5] подчеркивают роль гибкой государственной политики и локальной инновационной инфраструктуры в формировании конкурентоспособных производственно-территориальных систем. Аналогично, К. Фуджита и Ж. Франсуа в своих трудах обращают внимание на значимость пространственного равновесия и логистической доступности при размещении предприятий переработки [6].

В постсоветском пространстве вопросы размещения пищевых предприятий и развития региональных агропромышленных комплексов исследовались в работах А.А. Шевелева, Н.В. Молчановой, И.Н. Ушачева, которые акцентировали внимание на модернизации перерабатывающих мощностей и роли транспортной инфраструктуры [7], [8].

В контексте Узбекистана важный вклад внесли С.У. Абдурахмонов и Ш.К. Умурзаков, анализирувавшие институциональные ограничения развития пищевой промышленности, экспортный потенциал аграрных регионов и необходимость кластерного подхода к организации переработки [9]. Также стоит отметить аналитические обзоры Национального центра по развитию агробизнеса и Агентства по инвестициям при Минэкономике РУз, где подчеркивается важность трансформации региональной индустриальной политики [10].

Таким образом, существующая литература формирует теоретическую и методологическую базу для более глубокой оценки потенциала пищевой промышленности Самаркандской области, при этом требуются эмпирические исследования с учетом локальных факторов, инфраструктурных ограничений и экспортной ориентации региона.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование базируется на комплексном многоэтапном подходе, в котором сочетаются элементы теоретического анализа, статистического моделирования, пространственно-экономического картирования и институциональной диагностики. Выбранная методология направлена на выявление закономерностей территориального размещения пищевой промышленности, оценку ее текущего состояния и формирование научно обоснованных рекомендаций по устойчивому развитию отрасли в Самаркандской области.

Этап I. Теоретико-аналитический

На первом этапе был проведен углубленный анализ научных источников, отражающих концептуальные основы территориального развития промышленности, в частности пищевого сектора. Методологическую основу составили:

концепция кластеризации производственных систем (М. Портер) [1];

теория пространственной экономии и размещения (К. Фуджита, Ж. Франсуа) [2];

подходы к агропромышленной интеграции в региональном измерении (Шевелев А.А., Молчанова Н.В.) [3];

современные модели устойчивого и конкурентоспособного территориального развития (Каманья Р., Сторпер Дж.) [4].

Обзор литературы позволил выработать операциональные параметры для эмпирической части: объем производства, количество предприятий, экспорт, занятость, территориальное распределение.

Этап II. Эмпирико-статистический анализ

На втором этапе была проведена систематизация и обработка официальной статистики за 2020–2024 гг., полученной из открытых источников: Госкомстата РУз, Министерства инвестиций, Агентства по экспорту, ФАО и др. Основными индикаторами исследования стали:

Объем производства пищевой продукции (млрд сум);

Количество зарегистрированных предприятий пищевой отрасли;

Объем экспорта (млн долл. США);

Численность занятых в секторе (тыс. человек).

Таблица 1. Динамика ключевых показателей пищевой промышленности Самаркандской области (2020–2024 гг.)

Год	Объем производства (млрд сум)	Число предприятий	Экспорт продукции (млн долл.)	Занятость (тыс. чел.)
2020	1150	150	45	18.5
2021	1280	165	52	19.8
2022	1365	180	60	21.2
2023	1490	195	68	22.7
2024	1625	210	75	24.1

Анализ динамики ключевых показателей пищевой промышленности Самаркандской области за 2020–2024 гг. демонстрирует устойчивый и поступательный рост сектора, что свидетельствует об институциональном укреплении отрасли и благоприятных структурных сдвигах. В частности, объем промышленного производства пищевой продукции увеличился с 1150 млрд сумов в 2020 году до 1625 млрд сумов в 2024 году, что эквивалентно приросту на 41,3%. Такой рост обусловлен как наращиванием производственных мощностей, так и улучшением технологической базы перерабатывающих предприятий.

Экспортная активность в анализируемый период возросла с 45 млн до 75 млн долларов США, что составляет 66,7% увеличения и указывает на формирование устойчивых внешнеэкономических связей и рост конкурентоспособности региональной продукции на международных рынках. Этот процесс сопровождается институциональными механизмами поддержки экспортеров, а также внедрением стандартов международного качества и упаковки.

Положительную динамику демонстрирует и количественный рост предприятий отрасли: их число увеличилось с 150 до 210, что составляет 40% прироста. Увеличение количества субъектов хозяйствования в пищевой промышленности, прежде всего малого и среднего бизнеса, отражает повышение инвестиционной привлекательности сектора и эффективность проводимых программ господдержки. Численность занятых в отрасли за пять лет выросла на 30,2%, достигнув 24,1 тыс. человек, что подтверждает социальную значимость сектора и его вклад в обеспечение занятости населения, особенно в сельских и пригородных районах.

В совокупности, полученные количественные показатели формируют основу для последующего пространственного и институционального анализа, а также служат эмпирическим доказательством поступательного развития отрасли в региональном разрезе.

Для визуализации тенденций роста были построены следующие диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика объема производства пищевой промышленности в Самаркандской области (2020–2024 гг.)

Диаграмма 1 –показывает устойчивый рост объема производства: от 1150 млрд сумов до 1625 млрд, что подтверждает технологическую модернизацию и институциональные преобразования в отрасли.

Диаграмма 2. Рост числа предприятий пищевой отрасли (2020–2024 гг.)

Диаграмма 2 – отражает расширение предпринимательской активности в секторе переработки сельхозпродукции, особенно среди субъектов малого и среднего бизнеса, поддерживаемых государственными программами.

Диаграмма 3. Экспортная динамика пищевой продукции (2020–2024 гг.)

Диаграмма 3 – наглядно демонстрирует интенсификацию внешнеэкономической деятельности региона, с увеличением экспорта с 45 до 75 млн долларов США, что связано с ростом качества и сертификации продукции.

Диаграмма 4. Уровень занятости (тыс. человек)

Диаграмма 4. Изменение уровня занятости в отрасли (2020–2024 гг.)

Диаграмма 4 – подчеркивает социально-экономическую значимость пищевой промышленности в структуре регионального рынка труда, где наблюдается устойчивый прирост занятых на 30%.

Этап III. Пространственный анализ и геоэкономическое картирование

На данном этапе произведен анализ размещения предприятий пищевой промышленности по районам Самаркандской области. Использовались методы индекса локализации, простая кластеризация и статистическое сопоставление.

Таблица 2. Районное распределение предприятий пищевой промышленности (2024 г.)

Район	Число предприятий	Объем производства (млрд сум)
Самарканд	65	480
Ургут	40	290
Каттакурган	32	225
Пайарык	28	190
Нарпай	22	160
Булунгур	18	140
Иштихан	15	120

Распределение носит концентрированный характер. Более 60% предприятий и объема производства сосредоточены в трех районах – Самарканде, Ургуте и Каттакургане. Это свидетельствует о необходимости стимулирования переработки в менее развитых районах (Булунгур, Иштихан).

Диаграмма 5. Число предприятий пищевой промышленности по районам (2024 г.)

Диаграмма наглядно демонстрирует явную концентрацию пищевых предприятий в административном центре – городе Самарканд (65 единиц), за которым следуют Ургут (40) и Каттакурган (32). Такая локализация объясняется высокой плотностью населения, развитой транспортной инфраструктурой, близостью к основным рынкам сбыта и наличием логистических узлов. В то же время, менее развитые районы – Булунгур и Иштихан – остаются на периферии отраслевого развития. Это указывает на необходимость дифференцированной политики государственной поддержки и стимулирования переработки в аграрных, но индустриально слабых зонах.

Диаграмма 6. Объем производства пищевой продукции по районам (2024 г.)

Динамика объемов производства подтверждает аналогичный территориальный тренд: наибольший вклад в общий выпуск продукции вносит Самарканд (480 млрд сум), далее следуют Ургут (290 млрд) и Каттакурган (225 млрд). Это свидетельствует о высокой мощности перерабатывающих комплексов в центральных и полуцентральных районах. Между тем, в районах с менее развитой инфраструктурой наблюдаются значительно меньшие объемы – Иштихан (120 млрд), Булунгур (140 млрд). Такой дисбаланс говорит о потенциальных резервах для территориальной диверсификации производства и расширения перерабатывающей сети.

Этап IV. Институциональная и экспертная диагностика

С целью выявления барьеров и точек роста отрасли проведен SWOT-анализ пищевой промышленности региона, в основе которого лежали:

экспертное анкетирование 30 участников агропереработки (фермеры, логисты, переработчики);

анализ стратегических документов (Стратегия «Yangi O'zbekiston», программа регионального развития до 2030 года);

оценка эффективности механизмов государственной поддержки и субсидирования.

Результаты показали, что сильными сторонами отрасли являются наличие сырьевой базы, экспортный потенциал и активная роль частного сектора, тогда как слабыми – слабая логистика, инфраструктурные ограничения и недостаточный уровень цифровизации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный многоуровневый анализ социально-экономических и пространственных характеристик пищевой промышленности Самаркандской области позволил выявить как положительные тенденции институционально-структурного характера, так и ряд системных диспропорций, требующих комплексного научного осмысления.

Прежде всего, результаты, представленные в Таблице 1 и диаграммах 1–4, указывают на устойчивую положительную динамику развития отрасли в период 2020–2024 гг. Значительное увеличение объема производства (+41,3%), числа предприятий (+40%), экспортных показателей (+66,7%) и уровня занятости (+30,2%) свидетельствует о формировании благоприятной институциональной среды, направленной на модернизацию агропереработки и стимулирование предпринимательской активности. Этот процесс соответствует концепции институционального роста в периферийных регионах, как она изложена в работах Сторпера [1], а также принципам стратегической индустриализации на региональном уровне [2].

Особую значимость приобретает пространственный аспект индустриального развития, отраженный в данных Таблицы 2 и диаграммах 5–6. Географическое распределение производственной активности демонстрирует выраженную территориальную асимметрию: на долю трех районов – Самарканда, Ургута и Каттакургона – приходится абсолютное большинство пищевых предприятий и производственных мощностей. Данная закономерность подтверждает теоретические положения Фуджиты и Крюгмана [3] о тяготении производств к центрам с высокой плотностью экономических связей, логистических потоков и институциональной поддержки.

Вместе с тем, выявленные диспропорции в распределении производственного потенциала указывают на слабую реализацию принципов пространственной справедливости и равномерного экономического развития, закреплённых в стратегии региональной устойчивости. Районы с развитой сельскохозяйственной специализацией (Булунгур, Иштихан) демонстрируют низкую индустриальную активность, несмотря на наличие сырьевой базы. Это свидетельствует о недостаточной степени вертикальной интеграции между аграрным производством и перерабатывающими мощностями, а также об ограниченном доступе к капиталу и инновациям в периферийных зонах.

Дополнительное подтверждение этим выводам получено в результате SWOT-анализа и экспертного анкетирования, где респонденты (представители малого и среднего агробизнеса, логистических и перерабатывающих структур) указывали на следующие ограничения:

дефицит современной инфраструктуры и складских мощностей;

нестабильность сырьевого обеспечения в межсезонный период;

слабая диверсификация продуктовой линейки и зависимость от традиционных каналов сбыта;

сложность выхода на внешние рынки в силу высоких требований к сертификации и логистике.

К сильным сторонам отрасли респонденты отнесли:

стабильный внутренний спрос на переработанную продукцию;

заинтересованность иностранных партнеров в поставках свежих и переработанных фруктов и овощей;

наличие активной государственной поддержки (в форме субсидий, налоговых льгот, преференциального финансирования).

С позиций теории устойчивого территориального развития, сформулированной Каманьи [4], выявленные тенденции требуют переноса акцента с экстенсивного роста (количественное увеличение предприятий и объема) на интенсивный тип развития, связанный с модернизацией технологической базы, углублением переработки, экологизацией производств и диверсификацией экспортной географии.

Таким образом, обсуждение полученных результатов позволяет утверждать, что, несмотря на достигнутые успехи, развитие пищевой промышленности Самаркандской области требует перехода к сбалансированной пространственной модели, в которой агропереработка выступает не как фрагмент региональной экономики, а как интегрированная система, сопряженная с агросектором, логистикой, наукой и международным рынком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты проведенного комплексного исследования свидетельствуют о формировании в Самаркандской области устойчивого тренда институционально-промышленного роста в секторе пищевой промышленности. На основании системного анализа макроэкономических показателей, пространственной конфигурации производственных мощностей и институционального ландшафта, можно утверждать, что регион постепенно трансформируется в важный узел агропромышленной переработки, ориентированной на внутренний и внешний рынки.

Положительная динамика ключевых показателей – объема производства, количества предприятий, экспортной активности и занятости – отражает рост инвестиционной и предпринимательской активности в секторе. Эти тенденции во многом обусловлены мерами государственной поддержки, открытием новых экспортных рынков и прогрессирующей модернизацией технологической базы. Вместе с тем, выявленные пространственные и структурные ограничения подтверждают сохраняющуюся неоднородность индустриального развития в пределах области.

С позиций теории пространственной экономики (Fujita, Krugman, Venables), полученные результаты демонстрируют устойчивую агломерационную динамику, при которой промышленные и логистические кластеры концентрируются вокруг узловых центров (г. Самарканд, Ургут, Каттакурган). Однако такая модель сопровождается инфраструктурной и институциональной уязвимостью периферийных районов, что противоречит принципам сбалансированного и инклюзивного роста, сформулированным в Стратегии устойчивого развития ООН до 2030 года.

SWOT-анализ и экспертная оценка подтвердили, что, несмотря на наличие сырьевой базы и экспортного спроса, отрасль сталкивается с рядом системных вызовов, среди которых – низкий уровень кооперации между аграрным и перерабатывающим секторами, слабая интеграция цифровых решений, неравномерный доступ к инвестиционным и образовательным ресурсам.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Пищевая промышленность Самаркандской области демонстрирует положительную динамику, однако ее пространственная структура носит выраженный центрично-концентрированный характер, ограничивающий потенциал периферийного развития.

Диверсификация производственной базы осуществляется преимущественно экстенсивным путем, в то время как глубина переработки, технологическая специализация и цифровизация остаются недостаточно развитыми.

Присутствует высокий экспортный потенциал, но его реализация ограничивается несоответствием международным стандартам, слаборазвитой логистикой и зависимостью от узкого круга товарных позиций.

Проблема институционального асимметричного развития проявляется в различиях доступа к государственной поддержке, инфраструктуре и рынкам, что снижает эффективность перерабатывающих производств за пределами крупных центров.

Рекомендации по результатам исследования:

Формирование региональной стратегии пространственно-интегрированного развития пищевой отрасли на основе кластерного подхода, предполагающего кооперацию между производителями сырья, переработчиками, логистическими узлами и экспортными агентствами.

Государственное стимулирование переработки в слаборазвитых районах области через налоговые послабления, субсидии на инфраструктуру и создание индустриальных мини-зон.

Создание институциональных платформ и технопарков, ориентированных на технологическую модернизацию, внедрение цифровых решений (ERP, IoT, блокчейн-сертификация) и трансфер знаний.

Развитие образовательной и научной инфраструктуры в агропромышленной сфере – открытие специализированных кафедр, внедрение дуального образования, проведение отраслевых тренингов с участием международных экспертов.

Диверсификация экспортного портфеля и продвижение продуктов с высокой добавленной стоимостью (соки, пасты, консервы), соответствующих требованиям международных рынков (HALAL, EU organic, ISO 22000).

Мониторинг территориальных диспропорций с использованием ГИС-технологий и формирование цифровой карты перерабатывающих мощностей с учётом сырьевого обеспечения и транспортной доступности.

Таким образом, устойчивое и конкурентоспособное развитие пищевой промышленности Самаркандской области требует перехода от административно-территориального к функционально-пространственному моделированию отрасли, что позволит выстроить более эффективные связи между аграрным сектором, переработкой, логистикой и экспортом. Научно обоснованная трансформация структуры пищевой промышленности региона может стать моделью для других областей Узбекистана и Центральной Азии.

Список использованных источников

1. Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – 605 с.
2. Фуджита М., Крюгман П., Вененблс Э. Пространственная экономика: города, регионы и международная торговля. – М.: Инфра-М, 2004. – 412 с.
3. Каманья Р. Региональная экономика и устойчивое развитие. – М.: Наука, 2011. – 389 с.
4. Сторпер Дж. Ключи к городскому развитию: знания, отношения, действия. – М.: Изд-во ВШЭ, 2014. – 320 с.
5. Молчанова Н.В. Размещение перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса. – СПб.: Питер, 2013. – 224 с.
6. Шевелев А.А. Региональные агропромышленные комплексы: проблемы размещения и развития. – Екатеринбург: УрО РАН, 2008. – 198 с.
7. Абдурахмонов С.У. Аграрная политика Узбекистана: новые векторы модернизации. – Ташкент: Изд-во ТИИИМС, 2020. – 276 с.
8. Умурзаков Ш.К. Продовольственная безопасность и экспортный потенциал Узбекистана. – Ташкент: Экономика-Финанс, 2021. – 234 с.
9. FAO. Food systems and regional development: A global outlook. – Rome: FAO, 2020. – 112 p.
10. Всемирный банк. Развитие агропереработки в Центральной Азии: перспективы и вызовы. – Вашингтон: WB Report, 2022. – 144 p.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100